

APRENDENDO MATEMÁTICA DE FORMA LÚDICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10866878

Marciária da Silva Sousa

Especialização em Ensino de Biologia pela Fundação Brasileira de Tecnologia e Educação (FUNBRATEC); Graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)- Campus São Raimundo das Mangabeiras; Acadêmica do curso de Matemática Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)- Polo São Raimundo das Mangabeiras-MA.

marciaria4@gmail.com

RESUMO

Sabe-se que a Matemática é uma área que, quando não desenvolvida de forma adequada, pode se tornar um problema no decorrer do ensino aprendido do aluno fazendo com que muitos cresçam sem gostar da disciplina, e conseqüentemente, apresentando dificuldades e baixo rendimento escolar. Porém, quando utiliza-se ferramentas lúdicas, o estudante passa a construir conhecimentos matemáticos, além do que, aprende brincando. A atividade lúdica é uma forma de ensino que permite que o professor torne o conteúdo mais dinâmico. Com isso, a aula torna-se mais atrativa e descontraída, fazendo com que os estudantes tenham mais interesse pela aula e maior compreensão e fixação do conteúdo. A aplicabilidade do lúdico consiste, na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, que pode ser feita por meio de jogos, recreações, competições, dentre outros recursos. Além disso, as atividades lúdicas são recursos pedagógicos essenciais e relevantes para que as aulas se tornem mais dinâmicas e prazerosas, contribuindo para a facilitação do processo de aprendizagem dos estudantes. Atualmente, as tecnologias são uma ferramenta de grande importância e que auxilia na dinâmica do processo de ensino e aprendizagem, se exploradas de forma criativa e responsável. Cabe ao professor usá-las a seu favor.

Palavras-chave: Matemática. Lúdico. Aprendizagem.

ABSTRACT

It is known that Mathematics is an area that, when not developed adequately, can become a problem during the student's teaching and learning, causing many to grow up not liking the subject, and consequently, presenting difficulties and low academic performance. However, when playful tools are used, the student begins to build mathematical knowledge, in addition to learning through play. Playful activity is a form of teaching that allows the teacher to make the content more dynamic. This makes the class more attractive and relaxed, making students more interested in the class and

having a greater understanding and retention of the content. The applicability of play consists of presenting, in a clear, objective and detailed way, the content to be worked on in the classroom, which can be done through games, recreations, competitions, among other resources. Furthermore, playful activities are essential and relevant pedagogical resources for classes to become more dynamic and enjoyable, contributing to facilitating the students' learning process. Currently, technologies are a very important tool that helps in the dynamics of the teaching and learning process, if explored in a creative and responsible way. It is up to the teacher to use them to their advantage.

Keywords: Mathematics. Ludic. Learning.

1 INTRODUÇÃO

O mundo está cada vez mais globalizado, assim o processo de ensino e aprendizagem também acompanha os desafios contemporâneos.

Segundo os PCN's, "em nosso país o ensino de Matemática ainda é marcado pelos altos índices de retenção, pela formalização precoce de conceitos, pela excessiva preocupação com o treino de habilidades e mecanização de processos sem compreensão" (BRASIL, 1997, p. 19).

Essa problemática é a mola propulsora para o desenvolvimento de trabalhos voltados para esta temática. Para tanto, a construção de uma concepção inovadora do ensino de Matemática, com a utilização de ferramentas lúdicas, são estratégias importantes na construção e ressignificação dos conteúdos.

Randi (2011, p.1) afirma que o professor deve criar situações de aprendizagem que sejam instigantes, criativas e mobilizadoras:

Ser um professor do século 21 não pode se resumir a ensinar fatos aos estudantes, mas sim permitir que esses desenvolvam, compreendam e internalizem os conteúdos, habilidades e competências necessárias ao prosseguimento de suas vidas profissionais. (...) Cada vez mais, os docentes têm que dispor e saber usar metodologias que atraiam a atenção dos estudantes e que, ao mesmo tempo, facilitem e tornem efetivo o processo de ensino-aprendizagem. (RANDI, 2011, p.1)

O ensino de matemática precisa ser repensado em termos metodológicos de modo a contribuir com os alunos com a construção de conhecimento que tenha sentido em suas vidas pessoais e em um futuro profissional. Diante de uma diversidade de instrumentos pedagógicos.

Os jogos são considerados um instrumento pedagógico interessante, divertido e motivador para o ensino de matemática. E se constituem como estratégias importantes na construção e ressignificação dos conteúdos. Diante do exposto, procura-se responder a seguinte questão de pesquisa: de que maneira o ensino da matemática de forma lúdica pode despertar o interesse e motivar alunos na aprendizagem em matemática no Ensino Fundamental?

É importante ressaltar que a aprendizagem de forma lúdica, por meio de jogos e materiais concretos, por exemplo, torna-se mais interessante e os estudantes ficam mais motivados e engajados nas aulas, além disso, o lúdico é uma estratégia para introduzir ou revisar conteúdo de uma maneira divertida e sempre associando com a realidade dos estudantes.

2 FUNDAMETAÇÃO TEÓRICA

De modo habitual, as crianças têm contato com o lúdico no cotidiano, quando elas comparam, associam e imaginam, por exemplo. E partindo dessa afirmação, os jogos e outras atividades lúdicas são recursos pedagógicos essenciais para o docente utilizar nas aulas, tornando-as mais dinâmicas e prazerosas e dessa forma, facilitando o processo de aprendizagem dos estudantes. De acordo com Kishimoto (2011), os jogos estão associados à inteligência de cada criança mesmo que ela ainda não os conheça, porque a mesma produz suas próprias fantasias através de brincadeiras inerentes ao seu cotidiano familiar.

Com relação ao ensino de matemática, é necessário ressaltar a importância e necessidade do aprendizado deste componente curricular tão importante e fundamental para a nossa vida, sem contar que a matemática está presente nas diferentes áreas do conhecimento e no nosso cotidiano, pois tudo em nossa volta gira em torno dos números, figuras geométricas e é necessário que os estudantes percebam isso.

É comum ouvirmos por aí que a matemática é complicada e é definida, muitas vezes, como um “bicho de sete cabeças” e, infelizmente, é tida como vilã e responsável pelo fracasso escolar dos estudantes. Para que este mito não se perpetue é necessário o docente usar da criatividade e utilizar mecanismos para que os discentes tenham mais interesse nas aulas. E o uso das atividades lúdicas é uma das soluções para tal problema.

As atividades lúdicas são grandes aliadas, principalmente no que se refere à facilitação do ensino de matemática. Para tanto, é necessário que os estudantes tenham uma aprendizagem que atenda suas necessidades, focando na realidade do mesmo. É fundamental que essas atividades induzam os estudantes a reflexão e raciocínio do problema abordado, auxiliando-os a construir seus conhecimentos por meio do pensamento lógico-matemático.

A Matemática desempenha um papel decisivo no âmbito social e educativo, uma vez que permite a resolução de problemas cotidianos e funciona como instrumento para a construção de conhecimentos em outras áreas, além de interferir na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo. (BRASIL, 1997).

O uso das atividades lúdicas é uma estratégia para facilitar o processo de ensino aprendizagem, pois os estudantes aprendem e conseguem assimilar o conteúdo sem perceber e com mais facilidade, além disso, desenvolvem habilidades como: investigação, resolução de problemas, pensamento dedutivo, curiosidade, raciocínio lógico, entre outras. Para o docente, essas atividades, quando trabalhadas como recurso pedagógico, trazem muitos benefícios como aponta Nogueira (2005, p.6): favorece a identificação de dificuldades; promove competição entre os alunos, que se empenham ao máximo para vencer; faz com que os alunos se tornem mais confiantes, críticos e capazes de trabalhar em equipe.

Os docentes, por sua vez, ao utilizarem este mecanismo têm grandes chances de despertar nos estudantes o interesse em aprender, estimulando a vontade de estudar e a gostar desta matéria tão encantadora e fascinante que é a matemática, desmitificando que a matemática é complicada, chata e impossível de compreensão.

2.1 O Ensino da Matemática

A educação matemática é um ramo importante e fundamental da educação, que busca ensinar aos estudantes os conceitos, habilidades e competências necessárias para entender e utilizar a matemática no seu dia a dia. Ela não se limita apenas à transmissão de conhecimentos matemáticos, mas também busca desenvolver habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação e trabalho em equipe.

Uma das principais características do ensino da matemática é a sua abordagem prática e contextualizada. Em vez de ensinar apenas fórmulas e teorias abstratas, a educação matemática busca mostrar aos alunos como a matemática está presente em diversas situações do cotidiano. Isso ajuda a despertar o interesse dos alunos pela matéria e a perceber a sua importância e relevância.

Além disso, a educação matemática também busca desenvolver a capacidade dos alunos de pensar de forma crítica e criativa, de questionar e resolver problemas. Essas habilidades são essenciais para a vida profissional e para a solução de desafios do mundo real.

A educação matemática utiliza diferentes estratégias e recursos. A tecnologia, por exemplo, tem sido cada vez mais incorporada no ensino da matemática, permitindo a utilização de recursos interativos, simulações e jogos que favorecem a compreensão dos conceitos.

No entanto, a educação matemática também enfrenta desafios. Muitos estudantes têm dificuldades em aprender matemática, seja por falta de interesse, dificuldades de aprendizagem ou pela falta de uma base sólida no ensino fundamental. É necessário, portanto, que os professores estejam preparados para lidar com essas dificuldades e buscar métodos e estratégias de ensino que sejam adequados às necessidades dos alunos.

Em suma, a educação matemática desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos estudantes, tanto em termos de compreensão da matemática em si, quanto na formação de habilidades e competências que serão essenciais ao longo da vida. Ela busca despertar o interesse dos alunos, desenvolver habilidades de pensamento crítico e proporcionar uma base sólida para o sucesso em outras áreas do conhecimento.

2.2 O professor que ensina matemática e sua formação

A formação do professor que ensina matemática é um tema de extrema importância e merece uma análise crítica para entendermos os desafios presentes nessa área.

Em primeiro lugar, é necessário reconhecer que a formação do professor em

matemática é fundamental para o seu desempenho eficiente em sala de aula. No entanto, muitas vezes essa formação é deficiente, resultando em professores despreparados e inseguros ao ministrar as aulas.

Um dos principais problemas na formação desse professor está na falta de uma base sólida em matemática durante a graduação. Muitas universidades oferecem um currículo pobre e desatualizado, que não contempla os avanços recentes da disciplina. Além disso, a falta de práticas pedagógicas voltadas especificamente para o ensino da matemática contribui para a formação de profissionais que não sabem como lidar com os desafios específicos da área.

Outra questão crítica é a falta de incentivo à pesquisa e à atualização constante por parte dos professores de matemática. A matemática é uma disciplina que está em constante evolução, com novos métodos e teorias sendo desenvolvidos regularmente. No entanto, muitos professores se acomodam em suas práticas de ensino e não se atualizam, deixando de aproveitar todo o potencial que a disciplina tem a oferecer.

Além disso, é necessário destacar a carência de formação específica para o trabalho com alunos com dificuldades em matemática. Muitas vezes, os professores são deixados à própria sorte quando se deparam com estudantes com dificuldades de aprendizagem na disciplina e não possuem as ferramentas adequadas para auxiliá-los.

No entanto, é importante ressaltar que existem iniciativas voltadas para a melhoria da formação do professor que ensina matemática. Projetos de extensão, cursos de especialização e programas de atualização profissional têm contribuído para a qualificação desses profissionais, proporcionando-lhes novas perspectivas e abordagens para o ensino da matemática.

Em síntese, a formação do professor que ensina matemática ainda enfrenta muitos desafios. A falta de uma base sólida em matemática durante a graduação, a ausência de práticas pedagógicas adequadas, a falta de incentivo à pesquisa e atualização constante, e a carência de formação para lidar com as dificuldades de aprendizagem são problemas que precisam ser enfrentados. Para isso, é necessário reconhecer as iniciativas que têm sido realizadas para melhorar essa formação e continuar buscando soluções que garantam um ensino de qualidade em matemática.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de atividades lúdicas é uma forma de ensino que permite que o professor torne o conteúdo mais dinâmico. Com esse mecanismo, a aula torna-se mais atrativa e descontraída, fazendo com que os estudantes tenham mais interesse pela aula e maior compreensão e fixação do conteúdo.

A matemática, que é um componente curricular temido por muitos estudantes, é uma área que, quando não desenvolvida de forma adequada pode se tornar um problema no decorrer do ensino aprendizado do aluno fazendo com que muitos cresçam sem gostar da disciplina, e conseqüentemente, apresentem dificuldades e baixo rendimento escolar.

Essa realidade, pode ser mudada quando utiliza-se ferramentas lúdicas, pois o aluno passa a construir conhecimentos matemáticos, além do que, aprende brincando. Uma vez que a ludicidade consiste na apresentação, de forma clara, objetiva e rica em detalhes, fazendo com que o estudante tenha um maior interesse pela aula e/ou disciplina.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: Matemática. Brasília: MEC /SEF, 1998.

DUARTE, Cátia Alexandra. O papel do lúdico na aprendizagem matemática. 2011. Tese de Doutorado.

<https://gestrado.net.br/wp-content/uploads/2020/08/405-1.pdf> Acesso em 10 de fevereiro de 2024.

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 7 ed. São Paulo: Cortez, 1996.

NOGUEIRA, C.M.I. Tendências em Educação Matemática escolar: das relações aluno-professor e o saber matemático. In: ANDRADE, D.; NOGUEIRA, C. M. I. org. Educação Matemática e as operações fundamentais. Maringá: EDUEM, 2005.

Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar Nascimento de Moraes.

SANTOS, S. M. O lúdico na formação do educador. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1997.